

Calidad en educación superior: formación docente y currículo

Análisis reflexivo del proceso de transición de los
doctorandos noveles: una mirada introspectiva

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Análisis reflexivo del proceso de transición de los doctorandos noveles: una mirada introspectiva

Reflective analysis of the Transition Process of New Doctoral Students: An Introspective Look

Arianna Corporán-Montero¹

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar los retos y desafíos que enfrentan los doctorandos noveles en el proceso de transición que corresponde a las primeras etapas de su inserción al nuevo nivel educativo. El problema de estudio son las dificultades de adaptación y organización que inciden en su rendimiento académico y en su vida personal y social. El diseño de la investigación es descriptivo y con un enfoque mixto. Se utilizó una muestra aleatoria simple de 21 doctorandos de tres universidades dominicanas. Se consideraron las variables sociodemográficas de edad y género. Un 38 % de los doctorandos se encuentra en el rango de edad de 46 o más años, y el 33 % de 41 a 45 años. El 62 % de la muestra pertenece al género femenino y el 38 %, al masculino. Para la recogida de datos se utilizó una encuesta en escala tipo Likert mediante formulario de Google Form. Para la revisión de literatura

Abstract

The objective of this research is to analyze the challenges faced by new doctoral students in the transition process that corresponds to the first stages of their insertion into the new educational level. The problem of study is the adaptation and organization difficulties that new doctoral students present that affect their academic performance and their personal and social life. The research design is descriptive with a mixed approach. A simple random sample of 21 doctoral students was used of three Dominican universities. The sociodemographic variables of age and gender were considered. One (38%) of the doctoral students are in the age range of (46 or older) and (33%) are between 41 and 45 years old. (62%) of the sample is female and (38%) is male. To collect data, a survey on a Likert-type scale was used using a Google form. To review the literature, research from the last 5 years was considered. The findings indicate

¹ Ministerio de Educación (MINERD). República Dominicana, ariannacorporanmontero@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-8429-9407>

se consideró las investigaciones de los últimos cinco años. Los hallazgos refieren que los retos y desafíos de los doctorandos están determinados por diversos factores personales: el apoyo social, las redes entre estudiantes, la autoestima y el cumplimiento de las expectativas académicas. Se ha comprobado que conocer la realidad que deben abordar puede convertir en agradable la adaptación a un programa doctoral.

Palabras clave: doctorandos, estrategias de apoyo académico, proceso de transición, teoría Schlossberg.

that the challenges of doctoral students are determined by various personal factors such as social support, networks between students, self-esteem and compliance with academic expectations. It has been proven that having a clear knowledge of the reality to be addressed can make adaptation to a doctoral program easier.

Keywords: Academic support strategies, Doctoral students, Transition process, Schlossberg Theory.

1. Introducción

La globalización ha transformado la educación, impulsando notablemente la formación doctoral y haciendo más accesibles las ofertas académicas en las instituciones de educación superior. Según la RAE (2023), un doctorando es la persona que está por recibir el grado de doctor. Este proceso formativo desarrolla competencias integrales, permitiendo a los doctorandos transformar la realidad en conocimiento útil, que comparten y contrastan para crear nuevas teorías.

La transición hacia el doctorado implica adaptarse a diversos cambios personales y académicos y enfrentar retos tanto externos como internos (Vergara, 2019). Este proceso requiere una interacción constante entre las competencias del doctorando y los objetivos del programa (Pedraza (2018). En esta trayectoria de adaptabilidad se destaca la importancia del apoyo social para mitigar el estrés durante esta etapa (Lozano, 2024).

El proceso de transición es clave para que los doctorandos puedan adaptarse a los cambios. Según Vergara (2019), las transiciones académicas se explican desde enfoques psicológicos, sociológicos y ecológicos, con énfasis en cómo la persona maneja el contexto de la transición. La teoría de Schlossberg destaca que quienes conocen bien este proceso pueden afrontarlo de manera más efectiva, desarrollando estrategias para superar los desafíos (De Cara et al., 2019). Se ha evidenciado que los estudiantes que muestran mejor rendimiento académico implementan mejores estrategias (Roys & García 2018).

En tal sentido, la presente investigación centra su atención en dar respuesta a la interrogante: ¿cuáles son los retos y desafíos que enfrentan los doctorandos noveles en el proceso de transición que corresponde a las primeras etapas de su inserción al nuevo nivel educativo?

2. Metodología

Se llevó a cabo una revisión de literatura sobre el tema. Para ello se tomó como criterio de búsqueda las investigaciones realizadas en el intervalo 2019-2024 en revistas indexadas y repositorios. Se implementó una investigación de enfoque cuantitativo y diseño no experimental por encuesta aplicada a una muestra de tipo aleatoria simple de 21 doctorandos noveles de una población de 40 doctorandos de tres universidades: Universidad Católica Santo Domingo, Universidad Tecnológica del Sur y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

3. Resultados

Tabla 1
Hallazgos de las diferentes investigaciones

Autor	Objetivo de la investigación	Resultados principales
Raquel Lozano-Blasco, Borja Romero-González, Alberto Soto-Sánchez (2024)	Realizar un metaanálisis para comprobar la influencia de determinadas variables sociodemográficas y personales en el abandono de estudios de doctorado.	El estudio revela que el género, la edad y las variables personales influyen en la persistencia en el programa de doctorado, siendo el apoyo social el responsable del 11 % de las estancias, seguido de la autoestima, mientras que el <i>burnout</i> contribuye a las bajas tasas de éxito.
Lidia Daza Pérez, Juan Llanes Ordóñez, Daniela Rojas Araya (2021)	Indagar sobre la calidad de la formación adquirida por los estudiantes del programa de doctorado de la Universidad de Barcelona (UB), así como los efectos que tiene el título en su integración al mercado de trabajo.	Atendiendo a la diversidad de perfiles y las maneras de estar y realizar la tesis doctoral, es importante trabajar planes formativos y de seguimiento ajustados a la realidad del colectivo.
Jorge Salvador Pedraza Longi (2018)	Describir, interpretar y clasificar las experiencias del estudiante durante su proceso formativo, a través de los componentes formativos de tipo personal (experiencial), académico (estructurante) e institucional (estructural).	La experiencia del doctorando en este programa es un proceso adaptativo, de interacción y contraste entre sus competencias académicas, sus condiciones personales, los apoyos del programa y su plan de estudios.
Gómez del Pulgar, S., Camas, L., Mendoza, M. R. y Pattier, D. (2023)	Evaluar el impacto del estado de emergencia sanitaria por COVID-19 en el desarrollo de las tesis del estudiantado del Programa de Doctorado en Educación de la Universidad Complutense de Madrid (España).	86 doctorandos reportan importante impacto socioafectivo e investigativo por la pandemia, particularmente entre estudiantes que trabajan y cuidan a terceros.
Dulio Oseda Gago, Sonia Gladys Gutiérrez Monzón, Marco Antonio Oseda Gago, Nancy Aida Carruitero Ávila (2021)	Determinar la relación que existe entre los factores de riesgo psicológico - social y la valoración del desempeño laboral en los doctorandos de Educación de la Universidad César Vallejo de Trujillo en el periodo 2020.	Datos de la Universidad César Vallejo de Trujillo revelan una fuerte y significativa relación directa entre los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del desempeño laboral en estudiantes de doctorado en 2020.
Soledad Romero-Rodríguez, Pilar Figuera-Gazo, Montserrat Freix (2019)	Comprender los recursos y estrategias de adaptabilidad que utiliza el estudiantado y su evolución.	Los resultados apoyan la aportación del uso de metodologías narrativas en el estudio de las transiciones y la adaptabilidad de la carrera.

Nota: Elaboración propia

Los hallazgos de las diferentes investigaciones, aunque con objetivos generales diferentes, destacan que la permanencia en los programas de doctorado está influenciada por diversos factores personales como el apoyo social y la autoestima, mientras que el síndrome de *burnout* referido por la investigación de Lozano (2024), tiene un impacto mínimo. Asimismo, la calidad de la formación y los planes de seguimiento deben ajustarse a los perfiles estudiantiles para facilitar su integración laboral. Además, se evidenció una fuerte relación entre los factores psicológicos-sociales y el desempeño laboral, y se resaltó la importancia de la adaptabilidad en el proceso formativo y de transición.

Datos sociodemográficos

Figura 1
Edad

Nota: Encuesta aplicada a docentes

El gráfico muestra la distribución de edades de los doctorandos encuestados. El 33 % oscila entre los 41 y 45 años; un 38 % se encuentra en el rango de 46 años o más, y el 19 % restante corresponde al rango de 36 a 40 años.

Figura 2
Sexo

Nota: Encuesta aplicada a docentes

De acuerdo con la encuesta, el 62 % de los doctorandos es de sexo femenino, mientras que el otro 38 % de los encuestados es de sexo masculino.

Figura 3
Orientaciones para elegir la línea de investigación

Nota: Encuesta aplicada a docentes

El 14 % de los doctorandos refirió que no recibió orientaciones para elegir la línea de investigación, mientras que el 86 % afirmó haberlas recibido.

Figura 4
Año de ingreso al programa doctoral

Nota: La mayoría de los doctorandos encuestados ingresó al programa doctoral entre el 2023 y 2024

Figura 5
Dificultades para cumplir con las exigencias académicas

Nota: Elaboración propia a partir de las encuestas

El 67 % de los doctorandos encuestados refirió que casi nunca presenta dificultades para cumplir con las exigencias académicas, mientras que el 24 % contestó que nunca y un 9 % refirió que casi siempre tiene dificultades.

Figura 6
Gestión del tiempo para cumplir responsabilidades académicas

Nota: Elaboración propia

El 43 % de los doctorandos respondió que es fácil gestionar el tiempo para cumplir responsabilidades académicas y de investigación, mientras que el 38 % refirió que es difícil.

Figura 7
Balance entre vida personal y académica

Nota: Elaboración propia

El 43 % de los doctorandos encuestados respondió que el balance entre su vida personal y académica es bueno; mientras que un 38 % lo considera bueno en contraste con un 9 % que respondió que el balance es regular.

Figura 8
Accesibilidad a recursos

Nota: Elaboración propia en base a las encuestas necesarias para la investigación

El 67 % de los doctorandos encuestados refiere que los recursos académicos y administrativos son accesibles; mientras que el 28 % los califica como de muy accesibles, en tanto que una proporción mínima de alumnos de doctorado (5 %) entiende que son poco accesibles.

De acuerdo con los hallazgos el 71 % de los doctorandos tiene sus expectativas claras con respecto a su rol y responsabilidades dentro del programa doctoral; mientras que un 19 % refirió tener expectativas claras, y un 10 % comentó tenerlas poco claras.

Figura 9
Expectativas claras en cuanto a roles y responsabilidades en el programa

Nota: Elaboración propia según datos de la encuesta

Figura 10
Tipo de apoyo más útil recibido durante el doctorado

De acuerdo con el 38 % de los encuestados, las redes de apoyo entre estudiantes y los recursos académicos son los tipos de apoyo más útiles recibidos durante el doctorado

Figura 11
Teoría de la transición humana de Nancy K. Schlossberg

Nota: Elaboración propia

El 67 % de los estudiantes de doctorado no conocen la teoría de la transición humana de Nancy K. Schlossberg, mientras que el otro 33 % contestó que ha escuchado sobre ella.

4. Discusión y conclusiones

Esta investigación encontró que el 38 % de los estudiantes de doctorado tiene más de 46 años, similar a los planteamientos de la UNESCO (2019), mientras que el 67 % no enfrenta dificultades esporádicas para cumplir con las demandas académicas en consonancia con Pyhalto et al. (2019). El 71 % tiene expectativas claras, lo que sugiere una comunicación institucional efectiva, en línea con (Watts, 2012). Sin embargo, el 67 % no comprende la teoría de la transición humana de Schlossberg.

En conclusión, es fundamental orientar en los momentos iniciales del programa doctoral para la permanencia y el desempeño académico, principalmente cuando existe una relación cercana entre los estudiantes y la institución. El estrés vinculado con las altas exigencias académicas es una característica en los diferentes programas de doctorado. Las expectativas claras, desde el inicio, ayudan a reducir la ambigüedad y a aumentar la motivación. Integrar la teoría de la transición humana de Schlossberg puede hacer más llevadera la adaptación al doctorando, permitiéndole comprender y gestionar los cambios asociados al proceso de transición que es propio de esta etapa académica.

5. Referencias bibliográficas

- Daza Pérez, L., Llanes Ordóñez, J., & Rojas Araya, D. (2021). Impacto doctorado: formación y realidad laboral de los egresados. *REOP - Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 32(3), 41-59. <https://doi.org/10.5944/reop.vol.32.num.3.2021.32555>
- De Cara, B., Deps, V.L., & Glaucio Roberto (2019) Desarrollo de la teoría de la transición de Schlossberg y su aplicabilidad en el contexto de los estudiantes universitarios. *Cumbres*, 5(2) <http://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres>
- Fink, A. (2019). *Realización de revisiones de literatura de investigación: de Internet al papel*, Thousand Oaks, Publicaciones Sage. 2.
- Gardner, S. (2020). Mentoring and guidance in doctoral education. *Journal of Graduate Education*. E-mentoring doctoral: prácticas actuales y estrategias efectivas | Aprendizaje en línea. <https://DOI.org/10.24059/olj.v23i1.1446>
- Gómez del Pulgar Cinque, S., Camas Garrido, L., Mendoza Carretero, M del R., & Pattier, D. (2023) El impacto del COVID-19 en estudiantes de doctorado, *Educación*, 23 <https://redie.uabc.mx/redie/article/view/4516>
- Lozano-Blasco, R., Romero-González, B., & Soto-Sánchez, A. (2024). ¿Cómo sobrevivir al doctorado? Un metaanálisis del éxito en doctorandos. *Educación XXI*, 27(1), 105-129. <https://doi.org/10.5944/educxx1.36566>
- Oseda Gago, D., Gutiérrez Monzón, S. G., Oseda Gago, M. A., & Carruitero Ávila, N. A. (2021). Factores de riesgo psicológico-social y desempeño laboral en los doctorandos de educación de una universidad. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 5(17), (pp. 94-107). <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i17.161>
- Pedraza Longi, J. S. (2018). Experiencias de formación como investigadores educativos de estudiantes de un programa de doctorado en educación. *Actualidades investigativas. Educación*, 18(2). <https://doi.org/10.15517/aie.v18i2.33134>
- Pyhältö, K., Toom, A., Stubb, J., & Lonka, K. (2012). Challenges of Becoming a Scholar: A Study of Doctoral Students' Problems and Well-Being. *International Scholarly Research Notices*, 934941. <https://doi.org/10.5402/2012/934941>
- Real Academia Española (RAE) (2023). doctorando, doctoranda | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE.
- Romero-Rodríguez, S., Figuera-Gazo, P., Freixa-Niella, M., & Llanes-Ordóñez, J. (2019). Adaptabilidad de la Carrera en estudiantes universitarios: Un estudio a través de entrevistas autobiográficas. *Revista de Investigación Educativa*, 37(2), 379-394. <https://doi.org/10.6018/rie.37.2.322441>
- Roys Rubio, J., & García, A. (2018). Estrategias de aprendizaje significativo en estudiantes de Educación Superior y su asociación con logros académicos. *Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID)*, 19 <https://doi.org/10.17561/reid.v0i19.3570>

UNESCO (2019). *La movilidad en la educación superior en América Latina y el Caribe: retos y oportunidades de un convenio renovado para el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas*. UNESCO, Biblioteca Digital.

Vergara Hernández, C. I., & Arévalo Tovar, L. (2019). Reflexión teórica sobre la transición académica en educación superior. *Panorama Económico*, 27(1), 194-207.

<https://doi.org/10.32997/2463-0470-vol.27-num.1-2019-2623>

Watts, J. (2012). ¿Publicar o no publicar antes de la presentación? Consideraciones para estudiantes de doctorado y supervisores. *Educación Creativa*, 3, 1101-1107.

<https://doi.org/10.4236/ce.2012.326165>